

TEMIR YO`LLARNI JORIY SAQLASH VA UNING ASOSIY VAZIFALARI

Samandarov Xushnubek Odilbekovich

Choriyev Rustam Alisher o'g'li

Toshkent davlat transport universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10000139>

Annotatsiya: Maqolada temir yo`llardan uzoqroq muddat davomida foydalanish uchun joriy saqlash vazifalari, texnik xavfsizlikni saqlash uchun uni sozligini ta`minlash bayon etilgan

Kalit so`zlar: Ballast qatlami, texnik xavfsizlik, joriy saqlash, harakat tarkibi, temir yo`l konstruksiyasi,

O'zbekiston Respublikasi transport sohasida sifatli o'zgarishlarga erishish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan so'ngi yillarda transportni boshqarish tizimi va infratuzilmasini, yo'lovchi va yuk tashish tizimini takomillashtirishni nazarda tutuvchi 10 dan ortiq qaror va Farmon imzolandi. Mustaqillik yillarida yangi temir yo`llarni qurish, mavjud temir yo`llarni rekonstruksiya qilish, temir yo`l va harakat tarkibining yangi konstruksiyalaridan foydalanish, 2011 yilda asosiy yo`nalishlarda yo'lovchi poyezdlarining yuqori tezlikda harakatini tashkil etish, temir yo`llarning ekspluatatsion sharoitida o'tgan yillarga nisbatan sifat jihatidan o'zgarishga olib keldi.

Temir yo`llarni joriy saqlash bu temir yo`llardan uzoq muddat foydalanish, harakat vaqtida xavfsizlikni taminlash kabi vazifalarni o'z ichiga oladi. Temir yo`l ustki qurilmasi, yer polotnosi, sun`iy inshootlari va yo`lning barcha suv qochirish, mustahkamlash, himoyalsh va boshqa qurilmalarini uzluksiz soz holatda saqlash yo`l xo`jaligining asosiy vazifasiga kiradi. Bu muammo yo`lni joriy saqlanishini to`g'ri tashkillashtirish va ta`mirlash ishlarini yuqori darajada sifatli va o`z vaqtida bajarish yo`li bilan yechiladi.

Yo`lni joriy saqlash quyidagi asosiy ishlardan iborat:

- Hosil bo`ladigan defektlarni oldini olish va aniqlangandan so`ng darhol ularni yo`q qilish
- Yo`lning barcha elementlarini xizmat muddatini oshirishni ta`minlash, uni toza va saranjom holatda saqlash

Yo`lni texnik saqlash jarayonida unga qarash, nosozliklarni paydo bo`lish sabablarini o`rganish va zarurishlarni bajarish, bu ishlarning turlari, muddatlari va hajmi yil fasli hamda mahalliy sharoitlarni hisobga olib belgilanadi. Temir yo`l izining ostki qurilmasi, ya`ni ballast qatlami vaqt o`tishi bilan ifloslanadi, suvni yaxshi o`tkazuvchi qobiliyatini yo`qotq boshlaydi va ko`tarish qobiliyati

pasayadi. Ballast qatlamini ifloslanishini oldini olish, iloji boricha kamaytirish choralari ko`riladi. Ammo tajriba shuni ko`rsatadiki, ballast qatlamini to`liq himoya qilishning iloji yo`q. Shuning uchun vaqti-vaqti bilan ballast qatlamini tozalab turish yoki almashtirish talab etiladi. Temir yo`l yuklanish bilan ishlaganda, kuchlanish holati yuzaga keladi va unda elastik va qoldiq deformatsiyalar paydo bo`ladi. Yuklanish olib tashlangandan keyin butunlay yo`q bo`lib ketadigan elastic deformatsiyalar bir xil yuklanish ostidagi yo`lning turli kesimlarida o`ta kuchli va kattaligi bo`yicha turlicha bo`lishi kerak emas. Yo`lning yuklanish ostida ishlashi va tabiiy omillarni ta`siri natijasida paydo bo`ladigan qoldiq deformatsiyalar (jumladan, rels, shpallar, ballast materillarini yeyilishi va h.k.) minimal bo`lishi, asta-sekinlik bilan o`tishi va temir yo`l bo`ylab bir maromda paydo bo`lib turishi kerak.

Yo`lni ta`mirlash yo`l elementlarini yeyilishi va qoldiq deformatsiyalarni (shikastlanishlarini) to`planishi natijasida talab etiladi, shuning uchun uning tarkibiy qismlari yoki ularni majmuasi vaqti-vaqti bilan deyarli to`liq almashtiriladi. Bundan tashqari, bevosita shpallar ostidagi ballast qatlami egiluvchan-qoldiq deformatsiyalar doirasidagi yuklanish bilan ishlashini hisobga olishga to`g`ri keladi. Yo`lni joriy soz holda saqlash ishlari to`g`ri olib borilganda ballast qatlamining qoldiq deformatsiyalari asta-sekin va bir tekisda butun yo`l bo`ylab rivojlanadi. Shunga qaramasdan ularni to`planib borishi tufayli yo`lning bo`ylama kesimi davriy ravishda to`g`rilab loyihaviy shaklga keltirib turish talab etiladi. Buning uchun yo`l butun uzunligi bo`yicha ballastga ko`tariladi yoki kesiladi.

Demak yo`lni ta`mirlash zarurati uning elementlarini yeyilishi va shikastlanishi, qoldiq deformatsiyalarni yig`ilib borishi va ballast qatlamini ifloslanishi natijasida tug`iladi ammo yo`lni talab darajasida texnik soz holatda tutish orqali koleyaning qoniqarsiz holatda bo`lishiga yo`l qo`ymaslik kerak. Yo`lni ta`mirlash bilan bir vaqtda u mustahkamlanadi. Ayrim hollarda ta`mirlash muddatlari yo`lni mustahkamlash zarurati sababli aniqlanadi. Temir yo`lni tubdan mustahkamlash uchun zarur hollarda u rekonstruksiya qilinadi. Rekonstruksiya odatda butun bir yo`nalish bo`ylab nafaqat bosh yo`llarda, balki stansiya yo`llarida amalga oshiriladi.

Shuni alohida ta`kidlash kerakki, temir yo`lning holati harakatlanuvchi tarkibning unga ko`rsatadigan dinamik ta`sirlarini jadalligi, ishlar hajmi, ularning xarakteri va yo`lni soz holatda joriy saqlashga sarf-xarajatlar asosan ta`mirlash ishlarining hajmi, sifati va o`z vaqtida bajarilishiga bog`liq bo`ladi. Masalan, ballast qatlami ta`mirlanish vaqti oralig`ida yuklanish ostida deyarli

faqat elastic bosqichida ishlashiga olib keluvchi ta'mirlanish jarayonida hosil bo'ladigan ballast qatlamining zichlanishi ahamiyati juda katta.

Shuning o'zi harakatlanuvchi tarkib va temir yo'lining dinamik ta'sirini jiddiy ravishda pasaytirishi, bir necha barobarga yo'lni joriy soz holatda saqlashga sarflanadigan mablag'larni kamaytirishi va ta'mirlash ishlari orasidagi vaqtni oshirishi ham mumkin. Qurish va ta'mirlash ishlari jarayonida (masalan, shpallarning hammasini o'lchami va holatiga ko'ra tanlab almashtirish) yuqori qurilma materiallarini to'g'ri tanlanishi , saralab temir yo'l qurilmasiga yotqizilishi jiddiy ravishda yo'l tuzilishining bir xilligini oshirishi, hamda harakatlanuvchi tarkib bilan yo'ning o'zaro ta'sir darajasini kamaytirishi mumkin, bu esa yo'l holatini yaxshilaydi, uni soz holatda joriy saqlash ishlarini mehnat talabligini kamaytiradi va ta'mirlash ishlari orasidagi vaqtni oshiradi.

TADQIQOT NATIJALARI VA MUHOKAMA.

Temir yo'lni joriy saqlash bilan bog'liq me'yoriy hujjatlarning aksariyatida sarf-harajatlar poyezdlarning o'rtacha tezligi 60 km/s, bir o'qga tushadigan yuklanish 21 t/o'qga bo'lgan ekspluatatsion sharoit uchun keltirilgan. Yuk tashish jadalligini 1 km temir yo'lni yillik joriy saqlash bo'yicha mehnat sarfiga (kishi*soat/km.yil) ta'sirini quyidagicha bog'liqlik bilan ifodalash mumkin:

$$T_G = 400 + (100 * G) / (3 + 0.04 * G) \quad (1)$$

Bunda T_G -ishlarni mexanizatsiyalash darajasi 50 % bo'lganda 1 km temir yo'lni yillik joriy saqlash bo'yicha me'yoriy mehnat sarfi; G – yillik yuk tashish jadalligi, mln.t.km.brutto/km. Ushbu kunda tezyurar poyezdlar qatnovi yo'lga qo'yilgan yo'nalishlarda ba'zi toifadagi poyezdlarning harakat tezligi 60 km/s dan yuqori. Shuning uchun yuqoridagi (1) ifodaga tezlikni o'sishini inobatga oluvchi quyidagi koeffitsientni kiritish tavsiya etiladi.

$$k = 1 + 0.011 * (v - 60) \quad (2)$$

bunda v -poezdlarning harakat tezligi, km/s.

XULOSA.Yuqoridagi (1) va (2) ifodalarni inobatga olib 1 km temir yo'lni yillik joriy saqlash bo'yicha mexnat sarfini yuk tashish jadalligi va poezdlarning harakat tezligiga bog'liqligini quyidagicha bilan ifodalash mukin:

$$T_G = 144 + 4.4 * v + (100 * G) / (8.8 + 0.12G) + (G * v) / (2.7 + 0.36 * G)$$

Ushbu ifoda poezdlarning aralash harakati mavjud tezyurar temir yo'llarni joriy saqlash bo'yicha sarf harajatlarni hisoblashda qo'llanishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mamurova, F. I., & Mustafoev, E. (2021, October). Aksonometrik Proyeksiyalarning Asosiy Teoremasi. Dimmetrik Aksonometriya Qurish. In " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 100-103).

2. Mamurova, F. I. ugli Mustafayev, EI (2021). SHADOWS IN A PERSPECTIVE BUILDING. Conferencious Online, 16-18.
3. Рахмонова, М. К., Хамдамов, К. К., Парпиева, М. К., & Абдуллаева, Г. Д. Метод применения трихограммы против яблонной плодовой гнили. Zbiór artykułów naukowych recenzowanych, 160.
4. Tursunnazar o'g'li, O. J., & Ilhom o'g'li, M. E. (2023, May). ODDIY FERMA STERJENLARIDA QO'ZG'ALMAS YUKLAR TA'SIRIDAN ZO'RIQISHLARNI TOPISH, ODDIY FERMA STERJENLARIDAGI ZO'RIQISHLARI UCHUN TA'SIR CHIZIQLAR QURISH VA ULARNI BERILGAN YUK BILAN YUKLASH. In International Conference on Research Identity, Value and Ethics (pp. 262-268).
5. Begali o'g'li, A. E., Ilhom o'g'li, M. E., & Tursunnazar o'g'li, O. J. (2023). EKSKAVATORLAR BILAN GRUNT QAZISH TEXNOLOGIYALARI. MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH, 2(24), 132-140.
6. Begali o'g'li, A. E., Ilhom o'g'li, M. E., & Tursunnazar o'g'li, O. J. (2023). EKSKAVATORLAR BILAN GRUNT QAZISH TEXNOLOGIYALARI. MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH, 2(24), 132-140.
7. Begali o'g'li, A. E., Ilhom o'g'li, M. E., & Tursunnazar o'g'li, O. J. (2023). EKSKAVATORLAR BILAN GRUNT QAZISH TEXNOLOGIYALARI. MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH, 2(24), 132-140.
8. Mikhailovna, M. M., Uglu, M. E. I., & Uglu, K. J. J. (2023). DIGITAL TECHNOLOGIES WHEN PERFORMING WEIGHING CALCULATIONS. Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence, 2(6), 44-46.
9. Sulaymanovna, S. S. (2023, May). CHANGING EDUCATIONAL STRATEGIES FOR TEACHING FOREIGN LANGUAGES AT UNIVERSITY: FROM LEARNING TO TEACHING STRATEGIES. In Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities (Vol. 2, No. 6, pp. 103-108).
10. Amirkulovich, T. S. (2023, May). APPLICATION OF MODERN SMALL MECHANISMS IN RAILWAY TRACK REPAIR. In Integration Conference on Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes (pp. 172-176).
11. Pirnazarov, G. U. F. (2023). KO 'NDALANG KESIMI TRAPETSIYASIMON BO 'LGAN TEMIR BETON TUTASH BALKALARNI HARAKATLANUVCHI YUKKA HISOBLASH. SO 'NGI ILMIIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI, 6(5), 29-34.

12. Xalilova, R. X., & Ilhom o'g'li, V. E. (2022, December). ATMOSFERANI MUHOFAZA QILISH. In " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 120-123).

